

**Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
(Esp. Lengua Extranjera)
2022-2023**

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

PAISAJE LINGÜÍSTICO DEL IES CAPELLANÍA

Autora: Eugenia Núñez Ojeda

Índice

1. ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTUDIO	3
2. ELECCIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO Y CONTEXTO	4
3. ELECCIÓN DE LOS SIGNOS	4
4. RECOPIACIÓN DE SIGNOS	5
5. CONCLUSIONES	32
5.1. ¿Qué nos revela el paisaje lingüístico? ¿Es el centro propenso a la diversidad lingüística?	32
5.2. ¿Los signos documentados van en consonancia con los dispuesto en los documentos del centro en materia de bilingüismo e interculturalidad? ¿Y con la legislación?	33
5.3. ¿Qué posibles mejoras podrían llevarse a cabo?	35
6. REFERENCIAS	36

1. ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTUDIO

Se ha elegido el paisaje lingüístico como instrumento porque refleja la multiculturalidad y el multilingüismo de un determinado lugar en un contexto urbano. El lenguaje del paisaje lingüístico aporta información sobre los hábitos lingüísticos, socioeconómicos y culturales de las personas que viven, trabajan o estudian en un determinado lugar. Landry y Bourhis (1997) entienden el paisaje lingüístico como “the language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings combine to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration” [la lengua de las señales de tráfico, las vallas publicitarias, los nombres de las calles, los topónimos, los rótulos de los comercios y los letreros públicos de los edificios públicos se combina para formar el paisaje lingüístico de un territorio, una región o una aglomeración urbana] (p. 25). Para Ben-Rafael et al. (2006), los paisajes lingüísticos hacen referencia a toda señal o anuncio situado en el exterior o el interior de una institución pública o una empresa privada en un lugar geográfico concreto. Gorter (2012) añade que es la lengua escrita que se emplea en señales del espacio público, incluyendo señales oficiales y no comerciales.

Para la elaboración del paisaje lingüístico, se ha seguido el siguiente proceso:

1. Elección de la zona de estudio: instituto y alrededores.
2. Elección de los signos que serán representados: grafitis, carteles de calles, anuncios, carteles, nombres comerciales, señales...
3. Recopilación de fotografías de los signos
4. Codificación de los signos:
 - a. Tipo de signo
 - b. Lengua
 - c. Ubicación
5. Interpretación de los signos

2. ELECCIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO Y CONTEXTO

El presente paisaje lingüístico pretende analizar la diversidad lingüística del IES Capellanía y sus alrededores. El centro se encuentra situado en la urbanización Capellanía, una zona residencial en continuo crecimiento ubicada al este del municipio de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

Figura 1. Vista de satélite del IES Capellanía (fuente: *Google Maps*)

Los indicadores económicos y culturales revelan que el grueso del alumnado pertenece a familias de clase media con un gran capital social, cultural y económico que les permite vivir en viviendas (en propiedad en la mayoría de los casos) de coste medio-alto y tener estudios superiores. Según el plan de centro, el alumnado procede de “familias preocupadas por que sus hijos finalicen su escolaridad con título y con una tradición familiar en cuanto a formación académica.” (IES Capellanía, 2021, p. 6). En el IES Capellanía se imparten las enseñanzas de 1.º a 4.º de ESO, 1.º y 2.º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, 2.º y 3.º de E.S.O. de PMAR y Educación Especial. Todas las líneas de ESO son bilingües (inglés y español) desde el año 2005, momento en que se aprobó el programa bilingüe en el centro.

3. ELECCIÓN DE LOS SIGNOS

En el presente mapa lingüístico se recogerán diversos signos:

- Carteles
- Grafitis
- Símbolos
- Murales
- Pósteres

- Señales de tráfico
- Otros (sin clasificación)

Las lenguas de las que se han obtenido evidencias fotográficas son el español, el inglés, el francés y la LSE.

4. RECOPIACIÓN DE SIGNOS

Figura 2. Señal de paso de peatones con grafiti en español. Exterior, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 3. Señal de rotonda con grafiti en español. Exterior, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 4. “IES CAPELLANÍA”. Grafiti en español. Entrada, IES Capellania, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 5. “IES Capellania. De proyecto a realidad”. Mural en español. Fachada del edificio, IES Capellania, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 6. Graffiti con texto ilegible e ilustraciones. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 7. “School kill artist”. Graffiti con texto en inglés. Escalera exterior, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 10. Banderas de España, Andalucía y Europa. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 11. Pósteres con ilustraciones y texto en español y en inglés. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 12. Estandartes de los equipos del proyecto “El juego de clanes” con texto en español. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 13. Contenedor solidario de juguetes con ilustraciones y texto en español. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 14. “Toutes les femmes, tous les droits”. Póster con motivo del 8M con ilustraciones y texto en francés. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 15. “The future is female”. Póster con motivo del 8M con ilustraciones y texto en inglés. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 16. Póster con texto en inglés. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 17. Mural en columna. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 18. Mural en columna con fotografías. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 19. Mural en columna con texto en español. Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 20. “Conserjería”, “Caretaker's Office”. Cartel con texto en inglés y en español. Secretaría, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 21. “Trinity College London”. Cartel con texto en inglés. Secretaría, IES Capellanía, 2022
(fuente: elaboración propia)

Figura 22. Tablón de Latín, Griego y Cultura Clásica con ilustraciones y cartel con texto en español.
Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 23. “Latín, Griego y Cultura clásica”. Cartel del tablón con ilustraciones y texto en español.
Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 24. “eTwinning”. Tablón de intercambios con mapas, banderas y texto en inglés y español.
Entrada, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 25. “20 things you might not know about Europe 's languages”, “Exchange Alhaurín de la Torre-Nueva Iberia 2008”. Pósteres del tablón de intercambios con texto en inglés. Entrada, IES Capellania, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 26. “Salida de emergencia”. Cartel con texto en español. Entrada, IES Capellania, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 27. “Silencio”. Cartel con texto en español. Aula de convivencia, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 28. Cartel con ilustraciones en LSE y texto en español. Aula de convivencia, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 29. Cartel con ilustraciones y texto en español. Aula de convivencia, IES Capellanía, 2022
(fuente: elaboración propia)

Figura 30. “La Unión Europea”. Mapa de la UE con imagen, texto en español y gráficos. Aula de convivencia, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 31. Póster multimodal sobre el proyecto “Escuela Espacio de Paz” con texto en español. Pasillo de la sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 32. Póster multimodal sobre “Proyecto TIC 2.0” con texto en español. Pasillo de la sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 33. Póster multimodal sobre “Proyecto Bilingüe” con texto en español. Pasillo de la sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 34. Póster multimodal sobre Coeducación y eTwinning con texto en español. Pasillo de la sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 35. “Toilets”, “Teachers’ toilets”. Cartel con texto en inglés. Pasillo de la sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 36. “No pasar”. Cartel con texto en español. Escalera de acceso a la Sala de profesores, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 37. Cartel con ilustraciones, emojis y texto en español. Salida al patio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 38. “Controlar tu dinero y tus decisiones es maltrato. Diez razones para dejarte”. Cartel con ilustraciones y texto en español. Salida al patio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 39. “Asesorías de salud”. Cartel con ilustraciones y texto en español. Salida al patio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 40. “Cause sometimes to stay alive, you gotta kill your mind”, “ACAB”, “Fuck”. Grafitis con texto en inglés. Fachada del gimnasio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 41. “It's getting darker”, “Para gustos los colores, pero a mí me gustan tus colores”. Grafitis con texto en inglés y en español. Fachada del gimnasio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 42. “I can’t drown my demons”. Graffiti con texto en inglés. Puerta del gimnasio, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 43. Mural con símbolo de la paz. Patio interno, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 44. “Pasos para lavar correctamente las manos con desinfectante”, “Pasos para un uso adecuado de las mascarillas”, “Medidas generales para la prevención de contagios de COVID-19”. Carteles con texto en español. Pasillo 12, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

a

Figura 45. “Guardia. Pasillo 12”. Cartel con texto en español. Pasillo 12, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 46. “I offer you friendship”, “I hear your need”. Carteles con texto en inglés. Escaleras de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 47. “J’ai récolté un rameau de la Paix, J’ai planté un germe de cœur, J’ai récolté une forêt d’amour”. Carteles con texto en francés. Escaleras de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 48. “Lavabos”. Cartel con texto en español. Baños de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 49. Ausencia total de elementos lingüísticos y/o semióticos. Aula 121, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 50. “Abrazando a la Palma”. Cartel multimodal con ilustraciones y texto en español. Planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 51. Cartel con ilustraciones y texto en español. Planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 52. Símbolos con flechas. Pasillo de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 53. Cartel con símbolos y texto en español. Escaleras de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

Figura 54. “Extintor”. Cartel con símbolos y texto en español. Escaleras de la planta baja, IES Capellanía, 2022 (fuente: elaboración propia)

5. CONCLUSIONES

5.1. ¿Qué nos revela el paisaje lingüístico? ¿Es el centro propenso a la diversidad lingüística?

De acuerdo con Landry y Bourhis (1997) “the more present a language is on public signs, the more likely that this language will be used in certain domains” (p. 36). Por tanto, que una lengua aparezca reflejada en un paisaje lingüístico es una evidencia de lo que Giles et al. (1977) denominan “vitalidad etnolingüística”. Esta se refiere al comportamiento de un grupo étnico o lingüístico de forma distintiva y activa como colectivo en situaciones intergrupales. Gorter (2012) difiere, sosteniendo que debemos ser cautelosos a la hora de interpretar paisajes lingüísticos, ya que no son un reflejo absoluto de la realidad lingüística de un determinado lugar.

Lengua	Cantidad de signos lingüísticos	Porcentaje
Español	34	66,66 %
Inglés	14	27,45 %
Francés	2	3,92 %
LSE	1	1,96 %
	51	

Tabla 1. Cantidad de signos en cada lengua (fuente: elaboración propia)

Asimismo, se han documentado 8 signos no lingüísticos. En base a los datos anteriores, podemos concluir en que el IES Capellanía no es propenso a la diversidad lingüística pese a que presume de ser un centro bilingüe (español e inglés). La jerarquía lingüística del IES Capellanía es la siguiente:

Figura 55. Jerarquía lingüística del IES Capellanía (fuente: elaboración propia)

Parte del alumnado del centro procede de países en los que se hablan otras lenguas, dígame Marruecos, China, Polonia, Alemania o Ucrania, aunque no consta ninguna estadística que muestre el porcentaje exacto. Sin embargo, no se observan signos en lenguas diferentes al español, inglés y francés.

5.2. ¿Los signos documentados van en consonancia con los dispuesto en los documentos del centro en materia de bilingüismo e interculturalidad? ¿Y con la legislación?

No. En el plan de centro, se da un papel muy importante a la lengua inglesa, aunque el paisaje lingüístico no lo evidencia. En cuanto a la política lingüística del centro, como ya hemos mencionado anteriormente, todas las líneas de Secundaria son bilingües. La programación de las materias que integran el proyecto bilingüe contempla los siguientes aspectos:

- a) Las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.
- b) Las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo del área, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma del proyecto.
- c) Prever la elaboración de materiales para el aprendizaje integrado de los contenidos.
- d) En la evaluación de las materias no lingüísticas primarán los currículos propios del área sobre las producciones lingüísticas.
- e) Se promoverá que el alumnado demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de la consecución de los objetivos referidos a cada una de las cinco destrezas comunicativas.
- f) Serán programaciones bilingües y no sólo referencias al bilingüismo.

(IES Capellanía, 2021, p. 56).

El objetivo principal del proyecto bilingüe es mejorar la competencia lingüística del alumnado del centro, alcanzando al terminar 4.º ESO, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, un nivel de competencia lingüística de B1 en inglés y A2 en francés. También se pretende fomentar “la reflexión sobre las lenguas y el uso de la comunicación para la adquisición de contenidos” y hacer “un auténtico uso de la L2 en contextos significativos” (IES Capellanía, 2021, p. 102). Sin embargo, este objetivo no viene sustentado por una presencia abundante de signos en lengua inglesa.

En el plan de centro, se detalla que se fomentará la competencia intercultural a través de intercambios lingüísticos con la auxiliar de conversación, en los que los alumnos podrán “a reforzar la identidad de los interlocutores a través de interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos dentro de un contexto más internacional e intercultural” (IES Capellanía, 2021, p. 103). En el plan de centro (2021), se recoge también que la competencia intercultural se desarrollará mediante el uso de textos y *realia* de los profesores o los libros de texto, que contengan un componente cultural de los países de habla inglesa. Asimismo, el alumnado mejorará su competencia intercultural a través los diversos programas de intercambio (*Erasmus +*, *eTwinning*) e inmersión que se realizan con centros educativos alemanes. Además, el año que viene se contempla la posibilidad de retomar un intercambio con un centro de Francia y se están negociando otros dos proyectos con centros italianos. Uno de estos consiste en realizar un *pen-pal* relacionado con el proyecto “Komunika” del centro. En la biblioteca del centro, no hay signos en otras lenguas, pero sí que hay libros en español, inglés y francés, principalmente del género de novela juvenil y algunos clásicos adaptados.

Se puede observar que en el plan de centro no se hace apenas alusión al lugar que ocupa el francés en el centro. Tan solo se detalla que es una asignatura optativa. En este caso, la realidad plasmada sobre el papel sí que refleja la realidad del paisaje lingüístico.

En lo que respecta a la legislación, podemos comprobar que el paisaje lingüístico tampoco es un reflejo fiel de lo que se prescribe. La LOMCE y sobre todo la LOMLOE dan gran importancia al plurilingüismo. Tanto es así que la LOMLOE añade al currículo una competencia clave más, la plurilingüe. Según la Instrucción Conjunta 1/2022, la competencia plurilingüe:

Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación y supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática (p. 29).

Con el objetivo de desarrollar esta competencia en el alumnado, el paisaje lingüístico del IES Capellanía debería reflejar la diversidad lingüística y cultural del centro.

5.3. ¿Qué posibles mejoras podrían llevarse a cabo?

El paisaje lingüístico del IES Capellanía nos muestra un predominio absoluto del español sobre otras lenguas, lo cual evidencia que las otras lenguas tienen un papel secundario en el centro. El paisaje lingüístico podría utilizarse en beneficio de los alumnos, ya que es una herramienta muy útil desde el punto de vista de la didáctica de las lenguas porque supone una exposición directa e inconsciente al lenguaje (Malinowski, 2014). En este sentido, se podrían replicar proyectos como el *Linguistic Landscapes in English Language Teaching (LLinELT)*, llevado a cabo en 2019 y 2020, en el que los alumnos se encargaban de documentar el propio paisaje lingüístico de su centro para adquirir conciencia sobre su contexto sociolingüístico. Asimismo, se debería fomentar la inclusión de signos en otras lenguas. Sayer (2009) recalca que, gracias a este tipo de proyectos, el alumnado establece conexiones entre los contenidos de las clases y el mundo real y que fomenta el pensamiento crítico y analítico sobre el uso del lenguaje en la sociedad. Asimismo, Cenoz y Gorter (2008) sostienen que los paisajes lingüísticos ofrecen un *input* que puede ser muy útil para desarrollar la competencia pragmática en una lengua. Esto se debe a que los textos que encontramos en el paisaje lingüístico abarcan discursos y actos de habla diversos con diferentes funciones: los grafitis son un ejemplo de discurso transgresor y manifiestan opiniones, los carteles identifican y señalizan lugares...

6. REFERENCIAS

- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Hasan, M. y Trumpet-Hecht, N. (2006). Linguistic Landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. En Gorter, D. (Ed.), *Linguistic Landscape: A new approach to multilingualism* (pp. 7-30). Routledge.
- Cenoz, J. y Gorter, D. (2008). The linguistic landscape as an additional source of input in second language acquisition. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 46(3), 267-287. <https://doi.org/10.1515/IRAL.2008.012>
- Giles, H., Bourhis, R. Y. y Taylor, D. M. (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations. En H. Giles (Ed.), *Language, ethnicity, and intergroup relations* (pp. 307–348). Academic Press.
- Gorter, D. (2012). Foreword: signposts in the Linguistic Landscape. En Hélot et al. (Eds.), *Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change* (pp. 9-16). PeterLang.
- IES Capellanía (2021). *Plan de centro*. <https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/plano-del-centro/>
- Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. <https://bit.ly/3VeTapX>
- Landry, R. y Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(23), 23-49.
- Malinowski, D. (2014, May 2). *Linguistic landscape: new contexts, competences, and directions for the language classroom* [Conferencia]. Columbia, United States. <https://www.youtube.com/watch?v=5RiRZFw3VgY>
- Sayer, P. (2009). Using the linguistic landscape as a pedagogical resource. *ELT Journal*, 64(2), 143–154. <https://doi.org/10.1093/elt/ccp051>